

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

19. jaargang februari 1942 no. 2

INHOUD:

- De structuur van den afzet met betrekking tot de verbizondering der kosten in het seizoenbedrijf (Slot)* blz. 38
door Dr H. J. VAN DER SCHROEFF
- De negatieve balanswaardeering van activa* blz. 47
door J. Ph. VAN OUIWERKERK
- Rentekosten, risicopremie en beurskoersen* blz. 51
door J. VOET; met naschrift door Dr H. J. VAN DER SCHROEFF
- Boekbespreking* blz. 62
Vereeniging voor Belastingwetenschap, Rapport van de Commissie voor de oudendagsverzorging;
besproken door A. F. BOERSEMA
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 70
- Boekenrepertorium* blz. 74
- Ontvangen boekwerken* blz. 75